

EDUCAÇÃO INDÍGENA NUMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA

 DOI: 10.5281/zenodo.15549460

Dayanny Thays Ferreira Nunes

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). dayanythays21@gmail.com,

Edy Sanny Santana Viana

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). edysanny694@gmail.com.

Luanna Francine Monteiro de Araújo Medeiros

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). luanna.francine@gmail.com.

Mikelle shaenne Montelo Medeiros

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). mikellemtlmedeiros@gmail.com.

Raimundo Nonato Silva Dias

Graduando do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). nonatosilvadias1880@gmail.com.

Kellys dos Santos Souza

Graduanda do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). Santossousakelly0@gmail.com.

Wélisson Alves dos Santos

Graduando do curso de Pedagogia do Programa Ensinar da Universidade Estadual do Maranhão(UEMA). welissonmelina2517@gmail.com.

Ranilson Edilson da Silva*Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com.***RESUMO**

O presente artigo aborda a educação indígena numa perspectiva contemporânea, com o objetivo de conciliar os saberes tradicionais já existentes desses povos com o conhecimento da sociedade abrangente. Para organizar este trabalho foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo, analisando artigos, revistas e sites, como forma de analisar a educação escolar indígena como um direito que vai além do acesso à escola: ela deve refletir os valores, as práticas sociais e os modos de vida próprios de cada etnia, tratando de uma ferramenta essencial na luta pela autodeterminação dos povos indígenas, permitindo que mantenham vivas suas línguas maternas, rituais, crenças e histórias. Essa forma de educação vem sendo marcada por uma proposta intelectual, bilíngue e diferenciada, respeitando as línguas, cultura, território e formas próprias de organização dos povos indígenas. É crucial apoiar iniciativas que promovam o respeito, as tradições e que também busquem garantir o acesso à educação de qualidade, visando o fortalecimento e o reconhecimento da identidade indígena para assegurar um futuro onde todas as culturas possam coexistir em harmonia, construindo assim a valorização da diversidade cultural indígena. O desafio, portanto, está na construção de uma proposta pedagógica intercultural que promova o diálogo entre diferentes visões de mundo, garantindo uma formação crítica e cidadã, valorizando seu protagonismo na construção de uma educação que realmente represente seus interesses e anseios. A participação ativa das comunidades na elaboração dos currículos e na gestão das escolas também é uma etapa indispensável para que a educação seja efetivamente inclusiva e transformadora. Somente assim será possível construir uma sociedade plural, na qual os povos indígenas não apenas resistam, mas prosperem e contribuam ativamente para o enriquecimento cultural e social do país.

Palavras-chave: Educação Indígena. Escola. Protagonismo. Diversidade Cultural.

ABSTRACT

This article addresses Indigenous education from a contemporary perspective, aiming to reconcile the traditional knowledge of these peoples with the broader society's body of knowledge. To organize this study, qualitative research was conducted by analyzing articles, journals, and websites, with the purpose of examining Indigenous school education as a right that goes beyond mere access to schooling. It must reflect the values, social practices, and ways of life unique to each ethnic group, serving as a crucial tool in the struggle for Indigenous self-determination, allowing them to keep their native languages, rituals, beliefs, and histories alive. This form of education has been characterized by an intellectual, bilingual, and differentiated approach, respecting the languages, culture, territory, and unique organizational structures of Indigenous peoples. It is essential to support initiatives that promote respect for traditions while also ensuring access to quality education, aiming to strengthen and recognize Indigenous identity to secure a future where all cultures can coexist in harmony,

thereby fostering appreciation for Indigenous cultural diversity. The challenge, therefore, lies in developing an intercultural pedagogical approach that encourages dialogue between different worldviews, ensuring a critical and civic education that values Indigenous protagonism in constructing a system that truly reflects their interests and aspirations. Active participation of Indigenous communities in curriculum development and school management is also a vital step toward making education genuinely inclusive and transformative. Only in this way will it be possible to build a pluralistic society in which Indigenous peoples not only survive but thrive and contribute actively to the country's cultural and social enrichment.

Keywords: Indigenous Education. School. Protagonism. Cultural Diversity.

1 INTRODUÇÃO

Neste trabalho, discute-se a Educação Escolar Indígena contemporânea, numa modalidade como políticas educacionais voltadas para a inclusão, valorização da diversidade cultural na atual conjuntura grandes conquistas já foram alcançadas a partir do reconhecimento dos Povos Indígenas no que se trata na Constituição Federal 1988 como cidadãos brasileiros.

Em 1991 a escolarização tornou-se uma atribuição do Ministério da Educação abrindo espaço para a aprendizagem escolar dos Povos Indígenas voltada para a valorização cultural, linguística e social. Ressalta-se que algumas características predominam nessa modalidade educacional, o ensino é bilíngue e interdisciplinar, o respeito a cultura e ao território, os currículos e práticas pedagógicas são construídos de forma contextualizada, e a gestão é comunitária pois as comunidades têm participação ativa na organização dos calendários, currículos e regras escolares.

No entanto, os avanços e desafios à Educação Indígena almeja equidade, inclusão e respeito a história e identidade. O cumprimento da Constituição Federal é garantir a autonomia dos povos indígenas, sobrevivência física, linguística e cultural.

Observa-se que através de lutas constituiu a Portaria 350/2024 pelo Ministério da Educação-MEC que defini estratégias e ações para construção da primeira Universidade Indígena no Brasil, porém, os desafios continuam a serem um entrave nessa conquista tão significativa. “A educação indígena é muito mais do que escolarização, é também o reconhecimento de um modo de viver, ensinar e aprender que respeita os conhecimentos tradicionais e fortalece a identidade dos povos originários, Ailton Krenak, 2019”.

Pode-se entender que educação indígena deve ser compreendida de forma ampla, indo a além dos modelos ocidentais de escolarização formal. Ela está profundamente enraizada na vivência comunitária, na oralidade, nas práticas cotidianas e nos saberes ancestrais, que são transmitidos de geração em geração, a valorização dessa forma de educar é reconhecer a riqueza cultural dos povos originários e garantir que sua identidade, língua e visão de mundo sejam preservadas e respeitadas. Portanto, defender a educação indígena é também lutar por justiça histórica e pelos direitos dos povos indígenas no Brasil.

Em 2001 foi aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE) sob a Lei 13.005/2014, documento que dedicou um capítulo específico à educação indígena, estabelecendo 21 objetivos e 20 metas e 175 estratégias. “O documento descreve que na vigência de um ano, fortaleça e amplia a construção de ‘escola indígena’ para que a especificidade do modelo de educação intercultural e bilíngue seja assegurada (BRASIL 2014)”.

Neste contexto, o Plano Nacional de Educação - PNE descreve a instituição do magistério indígena, o estabelecimento de infraestrutura adequada e a criação de material didático. Para a concretização das metas e das estratégias precisa dialogar constantemente entre as comunidades indígenas e os órgãos educacionais. A escolarização dos povos originários vai além dos anseios do estado que se preocupa na aquisição da leitura e da escrita da Língua Portuguesa, é um ato de cidadania de reconhecimento cultural e linguístico, a identidade de uma etnia que compõe e influenciaram a história do nosso país.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Educação Indígena no contexto da Modalidade de Ensino

A educação escolar indígena, reconhecida legalmente como uma modalidade de ensino especificada na educação básica, representa um dos maiores avanços em termos de direitos educacionais nas últimas décadas. Sua construção está ancorada no reconhecimento da diversidade étnico-cultural brasileira, sendo regulamentada por marcos legal como a Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996).

Na história do Brasil, a educação oferecida aos povos indígenas ela sempre foi marcada por uma ótica de assimilação cultural. Na época dos períodos colonial e imperial, a meta das ações educacionais eram inserir os indígenas a própria cultura do colonizador o distanciando da sua cultura, com o intuito de apagar suas línguas e suas práticas culturais. E essa tentativa persistiu até meados do século XX, foi quando começou a surgir as primeiras manifestações por uma educação diferenciada.

No cenário atual, a educação indígena pretende integrar saberes tradicionais juntamente com os conhecimentos acadêmicos valorizando as línguas indígenas, seus rituais, a medicina tradicional utilizada pelos povos indígenas, o manejo em seus territórios e as suas história oral. As escolas indígenas em várias regiões são organizadas a partir dos calendários culturais da própria comunidade envolvendo os espaços coletivos de aprendizagem e da participação dos indígenas mais velhos da comunidade.

No entanto, vários desafios persistem como a formação adequada dos professores indígenas, ainda carecem muito de formação específicas ou enfrentam dificuldades para finalizar a graduação devido ao distanciamento e principalmente a falta do recurso e a ausência de políticas públicas consistentes e favoráveis. Outro recorrente problema é a infraestrutura precária das escolas, o que diretamente compromete o desenvolvimento de um ensino de qualidade.

Além disso, existem tensões entre os currículos, muitas vezes feitos por órgãos externos à comunidades indígenas, que põe em pauta conteúdos que a comunidade quer preservar. Outro fator que colabora para esses desafios é a falta de material didático bilíngue e que seja culturalmente adequado isso também se torna um entrave. Embora, tenham ocorrido avanços legislativos, o reconhecimento da autonomia indígena em relação aos processos educacionais enfrenta bastante resistência em algumas esferas governamentais.

Apesar de todos os entraves, existem caminhos possíveis para o avanço da consolidação da educação indígena, neste cenário algumas ações são fundamentais. Com o fortalecimento da formação de professores indígenas, cursos bilíngues realizados nas próprias comunidades, com o objetivo de promover o devido reconhecimento social, visando também a continuidade dos modos tradicionais.

Desta forma, a aprendizagem nas comunidades indígenas transcende os limites da sala de aula. Atividades como contar histórias, limpar trilhas, pescar ou cultivar a terra representam formas significativas de aprendizagem que integram

conhecimento tradicional e escolarização. O calendário dessas escolas pode ser estruturado de modo variado — anual, semestral, por ciclos, alternância de períodos, entre outros formatos — respeitando o ritmo da vida coletiva, das práticas religiosas, econômicas e sociais da comunidade. No que se refere à formação de professores, é essencial garantir que os próprios indígenas ocupem posições de liderança na educação.

Neste contexto, assegura uma educação intercultural genuína e respeitosa com os saberes tradicionais. A presença de professores indígenas não apenas valoriza as línguas, histórias e de suas comunidades, mas também fortalece a identidade cultural dos alunos, promovendo autoestima e pertencimento. Além disso, esses educadores têm maior sensibilidade às necessidades específicas de seus povos, atuando como mediadores entre o conhecimento acadêmico e os saberes ancestrais.

Portanto, investir na formação e na valorização de professores indígenas é um passo fundamental para romper com práticas colonizadoras e construir uma educação mais equitativa e representativa.

2.2 Direitos associados à educação escolar indígena

A educação indígena no Brasil é um direito garantido com ênfase no respeito à diversidade cultural, linguística e social dos povos indígenas. Fundamentada na Constituição Federal e na LDB, ela deve ser diferenciada, bilíngue, intercultural e comunitária. Isso significa que os indígenas têm o direito de aprender na sua própria língua, de acordo com seus valores e tradições, ao mesmo tempo em que acessam o conhecimento universal.

Os principais direitos associados à educação escolar indígena incluem:

Educação bilíngue e intercultural: É assegurado aos povos indígenas o direito de aprender na sua língua materna, com acesso também à língua portuguesa como segunda língua, favorecendo a integração sem apagamento cultural.

Valorização dos saberes tradicionais: A educação deve promover o diálogo entre o conhecimento científico e os saberes ancestrais, respeitando a cosmovisão dos povos indígenas.

Currículo específico e contextualizado: As escolas indígenas têm o direito de elaborar propostas pedagógicas que reflitam suas realidades, calendários próprios e modos de vida.

Formação e valorização de professores indígenas: É dever do Estado garantir programas de formação inicial e continuada para educadores indígenas, com base nas necessidades locais e nas especificidades culturais de cada povo.

Autonomia pedagógica e comunitária: A comunidade tem o direito de participar da gestão escolar, da escolha dos docentes e da organização curricular.

A gestão escolar nesse contexto deve ser compreendida como o conjunto de práticas organizacionais, pedagógicas e políticas que garantam a implementação de um projeto educacional que respeite e valorize a identidade dos povos indígenas. A concepção de uma gestão escolar intercultural exige um redirecionamento dos modelos tradicionais de administração educacional, predominantemente centrados em normas ocidentais e universalistas para uma perspectiva que contemplem as especificidades de cada povo.

2.3 Alfabetização indígena no contexto da Modalidade de Ensino

Um desafio comum relatado era a escolha da língua de alfabetização. Embora houvesse a preferência por ensinar na língua materna dos povos indígenas, muitas vezes os professores eram não indígenas, não falavam essa língua e também não havia materiais didáticos adequados. Por isso, ficou evidente que a educação bilíngue exigia um trabalho em equipe com profissionais de diferentes áreas, como antropólogos e linguistas, para desenvolver uma prática pedagógica nova e adaptada.

Além disso, percebeu-se que o ideal seria que os próprios professores indígenas fossem formados pela própria comunidade. Algumas comunidades preferiam que seus filhos aprendessem português desde o início da escolarização, por conta da urgência do contato com a sociedade envolvente ou por acreditarem que a escola deveria seguir o modelo tradicional: "Queremos uma escola como a dos brancos", diziam.

O currículo diferenciado é um dos pilares da educação escolar indígena, mas sua implementação exige ações conjuntas entre gestores, professores indígenas e não indígenas, universidades, linguistas e antropólogos. Nesse sentido, o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI) orienta a construção de

propostas pedagógicas que dialoguem com os saberes locais, valorizem a língua materna e estejam integradas aos projetos de vida dos povos indígenas.

Ainda assim, inúmeros desafios persistem. A ausência de infraestrutura adequada, a formação insuficiente de professores indígenas e a escassez de materiais didáticos específicos comprometem a efetividade das práticas de gestão escolar. Essas dificuldades somam-se as tensões provocadas por políticas públicas fragmentadas, frequentemente marcadas por visões assistencialistas e desarticuladas das reais necessidades das comunidades.

2.4 Aspecto Culturais na perspectiva da Educação Indígena

A educação indígena, na perspectiva cultural, valoriza os saberes tradicionais, as línguas nativas, os rituais, as práticas comunitárias e a relação com a natureza. Diferente do modelo ocidental de ensino, ela está profundamente enraizada na oralidade, na convivência intergeracional e na vivência prática do cotidiano. Essa educação busca preservar a identidade cultural dos povos indígenas e fortalecer sua autonomia, respeitando seus tempos, modos de vida e formas próprias de aprender e ensinar. É um processo que integra o conhecimento ancestral à formação cidadã, promovendo o diálogo entre culturas e a valorização da diversidade.

O antropólogo Darcy Ribeiro nas décadas de 1960 e 1970 enfatizava para o perigo do "etnocídio cultural", ou seja, a destruição das culturas indígenas pela imposição de valores ocidentais por meio da escola. Na atual conjuntura o intelectual indígena Gersem Baniwa tem destacado a importância de construir uma educação que promova o diálogo intercultural e o respeito às epistemologias indígenas, em oposição a uma escolarização que anule a diversidade. Nesta ótica, as invasões territoriais, desmatamento e políticas públicas desfavoráveis aos povos indígenas acirram os desafios da escola indígena, na maioria das vezes encontra-se isolada e desamparada diante das demandas sociais e culturais de suas comunidades.

Dessa forma, a gestão escolar no contexto da educação indígena deve ser compreendida como um processo dinâmico, que articula conhecimentos tradicionais e acadêmicos, respeita a diversidade cultural e assegura os direitos constitucionais desses povos. Não se trata de aplicar modelos prontos, mas de construir coletivamente práticas escolares enraizadas na realidade sociocultural indígena e comprometidas com sua permanência e fortalecimento.

O Maranhão é um estado com grande diversidade cultural, abrigando nove povos indígenas diferentes. Esses povos pertencem a dois grupos de línguas: o tronco Macro Jê (como os Krikati, Pukobiê – também chamados de Gavião, Ramkokamekra e Apaniekra – ambos conhecidos como Canela, além dos Kreniê e Krepunkatejê) e o tronco Tupi (como os Tenetehara/Guajajara, Ka'apor e Awá/Guajá). Esses povos se diferenciam em vários aspectos culturais, linguísticos e históricos. Eles falam línguas diferentes e possuem modos distintos de viver e de se organizar. Além disso, cada grupo tem uma forma própria de se relacionar com a sociedade brasileira, de acordo com o tempo e tipo de contato que tiveram.

Essa formação, tanto inicial quanto continuada, deve ser orientada por princípios de gestão democrática, comunitária e diferenciada, capacitando os profissionais para planejar, executar e avaliar propostas pedagógicas próprias. Os cursos devem priorizar conteúdos que valorizem saberes tradicionais, metodologias específicas e a produção de materiais didáticos adequados ao contexto indígena.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Escolar Indígena evidencia avanços significativos no campo normativo e discursivo, especialmente no reconhecimento da diversidade étnico-cultural, da interculturalidade, do bilinguismo e da autonomia pedagógica. Contudo, permanece um descompasso entre o que preveem os marcos legais e o que se concretiza nas experiências cotidianas das escolas indígenas.

Apesar das reiteradas menções à educação diferenciada, observa-se uma tendência à padronização e à adaptação dos saberes indígenas aos formatos da escolarização hegemônica que anuncia como interculturalidade, na prática, frequentemente se revela como um processo de assimilação sutil, no qual os conhecimentos tradicionais só são legitimados quando traduzidos e enquadrados segundo a lógica ocidental.

Assim, o espaço escolar ainda opera, muitas vezes, como um instrumento de mediação que limita, mais do que promove, a expressão plena das epistemologias indígenas, o que torna-se urgente repensar não apenas os instrumentos pedagógicos e normativos, mas, sobretudo, os lugares de escuta, autoria e protagonismo efetivamente conferidos às comunidades indígenas no processo educativo. É

necessário que a escola indígena deixe de ser um espaço de "boa intenção civilizatória" para se afirmar como território de resistência, autonomia e produção legítima de saberes, que a educação indígena não seja um espelho distorcido da escola ocidental, mas uma expressão viva das culturas, línguas e cosmovisão que nela resistem não como concessão, mas como direito originário.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 01 mai. 2025.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação escolar indígena na educação básica**. Resolução CNE/CEB nº 5, de 22 de junho de 2012. Brasília: MEC, 2012. BRASIL. Diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica. Resolução CNE/CEB nº 5, de 22 de junho de 2012. Brasília: MEC, 2012. Disponível em: <https://escoladeformacao.sp.gov.br/portais/Portais/84/docs/cursos-concursos/promocao/indigenas/Anexo%20E14-RESOLU%C3%87%C3%83O%20CNECEB%20N%C2%BA%205%20DE%2022%20DE%20JUNHO%20DE%202012>. pdf. Acesso em: 2 mai 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 jun. 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 02 mai 2025.

BRASIL. **Ministério da Educação. Portaria nº 350, de 15 de abril de 2024**. Institui Grupo de Trabalho com a finalidade de subsidiar a criação e implementação da Universidade Indígena no Brasil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 abr. 2024, p. 60. Disponível em: <https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/servlet/INPDFViewer?data=15/04/2024&jornal=515&pagina=60>. Acesso em: 01 mai 2025.

KRENAK, Ailton. Ailton Krenak e a educação indígena. [S.l.]: Instituto Claro, [2020?]. Vídeo (3 min). Disponível em: <https://www.institutoclaro.org.br/educacao/nossas-novidades/videos/ailton-krenak-e-a-educacao-indigena/>. Acesso em: 3 mai. 2025.